

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Соціально-культурна діяльність є одним з найактуальніших питань сучасної соціальної роботи. Неухильне зростання кількості дітей з інвалідністю, з одного боку, викликає збільшення уваги до кожного з них незалежно від їх фізичних, психічних та інтелектуальних можливостей, з іншого боку – викликає прагнення суспільства до підвищення цінності особистості та необхідності захищати її права.

Дозвілля є однією з домінуючих сфер в житті дітей та відіграє важливу роль у формуванні особистості дитини, робить вирішальний вплив на розвиток її потенціалу. Культурно-розвивальна значимість дозвіллевої діяльності полягає в її впливі на розвиток творчих задатків і здібностей дитини. В умовах дозвілля відбувається активне формування у дитини духовно-культурних цінностей, забезпечується спадкоємність поколінь, передача традицій та стимулювання і розвиток творчості.

Проблема дозвілля й соціально-культурної діяльності стали предметом розгляду низки вчених: В. Бочелюк, А. Вишняк, Г. Загадарчук, І. Корсун, В. Пича, М. Поплавського, С. Савченко й ін.; організація проведення дозвілля розглядається в дослідженнях С. Пащенко, О. Ісайкіної, Л. Устименко.

Культурно-дозвіллева діяльність виступає важливим напрямом соціальної адаптації та гармонізації відносин дітей з особливими освітніми проблемами, розвитку їх соціальних зв'язків. Правильно організоване дозвілля покращує психічний стан дітей: піднімає настрій, заспокоює, пробуджує оптимізм, дає відчуття задоволеності життям.

Як захід соціальної адаптації дозвілля реалізується через досягнення життєво важливих для дітей з особливими освітніми проблемами цілей. Різноманітність цілей, що виникають в

адаптаційному процесі, пов'язана з певними типами функціональних порушень (сенсорні дефекти, порушення опорно-рухового апарату, деякі хронічні захворювання тощо).

Варто зазначити, що при організації культурно-дозвіллевої діяльності, спрямованої на адаптацію дітей з особливими освітніми проблемами, слід враховувати: особистість самої дитини; відносини і контакти дитини з навколишнім середовищем; культурно-дозвільні форми і методи, які активно впливають на особистість дитини з особливими освітніми проблемами, на її соціальну реабілітацію (Громовий В., 2013).

Залучення до культурно-дозвіллевих заходів покликане допомогти дітям освоїти навички спілкування, необхідні для адаптації в оточенні. Існують психологічні закономірності, що прискорюють соціальну адаптацію. Важливо вміти вибрати і запропонувати дитині таке цікаве заняття, яке не дозволяло б їй зосередитися на своїх хворобливих відчуттях і переживаннях. Завдяки цьому у дітей поліпшується самопочуття, полегшується хворобливий стан (Балахтар В., 2011).

Підкреслимо, що одним з основних елементів соціальної адаптації заходами культурно-дозвіллевої діяльності є аналіз ситуації, що характеризує спосіб життя дітей з особливими освітніми проблемами, властиві їм ідеали і норми поведінки, духовні цінності, культурно-дозвільні інтереси та смаки. Суттєве значення має психологічна мотивація підопічного до участі в проведенні дозвілля, його бажання і готовність брати активну участь в процесі реабілітації заходами дозвілля є неодмінною умовою успіху (Громовий В., 2013).

Варто зазначити, що ефективна дозвіллева діяльність проявляється не лише за рахунок змін в самій дитині, але і за рахунок змін у навколишньому середовищі, що сприяє розвитку особистості та бажанню активно діяти. Мотивація діяльності дітей з особливими освітніми потребами (їх інтереси, психологічні настанови, емоції тощо) видозмінюється в процесі оволодіння тим чи іншим видом дозвілля, конкретним видом художньої, технічної або декоративно-прикладної творчості. Динаміка зміни мотивації слугує підставою для оцінки реабілітуючого впливу дозвілля, який освоює дитина з особливими освітніми проблемами.

У процесі організації дозвілля в навчально-реабілітаційних центрах реалізуються основні функції соціально-культурної діяльності, до яких відносяться: розвиваюча; просвітницька; творча; рекреативно-оздоровча (Балдинюк О., 2008).

У практиці різноманітної за формами та видами культурно-дозвіллевої діяльності індивідуальні інтереси відрізняються різними проявами, кожний з яких може характеризуватися певним показником реабілітаційного впливу на особистість дитини (Дубровська Л., 2007).

Культурно-дозвіллева діяльність дітей з особливими освітніми потребами включає в себе: заняття художньою, прикладною, технічною творчістю; дозвільні свята, обряди, конкурси, фестивалі; спорт, активний рух, екскурсії, ігри; ділові, комерційні, логічні, інтелектуальні ігри та заняття; спокійний пасивний відпочинок (читання, перегляд телепередач, слухання радіо тощо) (Дубровська Л., 2007).

Високу ефективність показують індивідуальні програми, що включають в себе систему різноманітних спеціальних тренінгів, коли чергуються розумові та фізичні навантаження, інтенсивність яких зростає в міру поліпшення стану дитини. Навіть механічне заучування і використання стереотипних наборів дій, необхідних у стандартних культурних ситуаціях, дає дитині можливість знайти певний ступінь самостійності.

Спеціально адаптовані форми дозвілля сприяють реалізації потенціалу внутрішнього і соціального розвитку особистості. Це пояснюється тим, що у вільній грі фізичних і духовних сил можна реалізовувати пошукову, наднормативну, надситуативну активність, можна імпровізувати, багаторазово пробувати переборювати свої захисні психологічні функції, поведінкові штампи і неадекватні реалізації, не боячись невдач, і при цьому всерйоз приміряти і закріплювати все нове, вдало знайдене в навчально-ігрових відносинах.

Отже, можемо констатувати, що організація культурно-дозвіллевої діяльності дітей з особливими освітніми потребами визначається можливістю вирішити такі завдання – це соціальна адаптація, збереження і продовження соціальної активності дітей, розвиток особистісного потенціалу, надання їм можливості корисно і приємно проводити вільний час,

задоволення різноманітних культурно-просвітницьких потреб, потреб у комунікації та визнанні, а також пробудження нових інтересів, полегшення встановлення дружніх стосунків, активізація особистої активності дітей, формування, підтримка і підвищення їх життєвого тону.

DOI: 10.5281/zenodo.5905783

Миرونчук Т. Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Соціальна робота за своєю суттю є гнучкою професією. Її зміст, форми, методи та технології постійно оновлюються. Розвиток ідей інформаційного суспільства та відповідних інформаційних засобів є одним із чинників осучаснення практики соціальної роботи.

У сучасній зарубіжній літературі із соціальної роботи питання використання онлайн-технологій активно обговорюється упродовж останніх двадцяти років. Фахівці визначають використання онлайн-технологій для профілактики соціально негативних явищ як сучасний та доцільний інструмент. Такі тенденції зумовлені насамперед особливостями аудиторії Інтернет-простору, яка складається переважно з молоді (Boddy J., Dominelli L., 2016).

Найпоширенішими онлайн-технологіями для заохочення Інтернет користувачів до здорового способу життя та профілактики соціально негативних явищ, є вебсайти, соціальні медіа (соціальні мережі, мікроблоги, блоги, відеохостінги, інтерактивні онлайн платформи), рідше використовуються розсилки електронною поштою.

У практиці діяльності українських організацій з Дніпра, Полтави, Черкас та Чернігова, які брали участь у проєкті «Покращення ВІЛ-послуг для представників груп найвищого ризику в Україні», онлайн-технології використовувались для:

1) ведення уніфікованих баз клієнтів, зберігання та обміну управлінською інформацією, планування зустрічей із клієнтами;